

O‘ZBEK SHEVASHUNOSLIGIDA AREAL LINGVISTIKA METODLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI

Mo‘minova Cho‘lponoy Abdulvohidovna,
University of Economics and Pedagogy
O‘zbek va rus tili kafedrasida assistenti
E-mail: cholponoym@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20524227>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada o‘zbek shevashunosligining dolzarb masalalari, xususan, mahalliy shevalarni o‘rganishda areal lingvistika metodlarining o‘rni va ahamiyati keng ko‘lamda tahlil qilingan. Tadqiqot davomida tillarning hududiy tarqalishi, lisoniy chegaralar, izoglossalar tushunchasi va ularning o‘zbek tili lahjalari o‘rtasidagi farqlanishi ilmiy misollar yordamida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: dialektologiya, areal lingvistika, izoglossa, lisoniy xarita, sheva, kognitiv tilshunoslik, lingvogeografiya, lisoniy meros.

Аннотация. В данной научной статье всесторонне анализируются актуальные вопросы узбекской диалектологии, в частности, роль и значение методов ареальной лингвистики в изучении местных говоров. В ходе исследования на основе научных примеров освещаются территориальное распределение языков, языковые границы, понятие изоглосс и их различия между диалектами узбекского языка.

Ключевые слова: диалектология, ареальная лингвистика, изоглосса, языковая карта, диалект, когнитивная лингвистика, лингвогеография, языковое наследие.

Abstract. This scientific article provides a comprehensive analysis of current issues in Uzbek dialectology, specifically focusing on the role and significance of areal linguistic methods in studying local dialects. The study highlights the geographical distribution of languages, linguistic boundaries, the concept of isoglosses, and their differentiation among Uzbek dialects using scholarly examples.

Keywords: dialectology, areal linguistics, isogloss, linguistic map, dialect, cognitive linguistics, linguogeography, linguistic heritage.

Kirish. Hozirgi zamon o‘zbek tilshunosligida lisoniy merosni asrash va uni chuqur tadqiq etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Tilshunoslikning taraqqiyoti bevosita uning jonli manbai bo‘lgan xalq shevalari bilan bog‘liqdir. Ayniqsa, shevalarni o‘rganish tilning tarixiy taraqqiyotini, uning ichki imkoniyatlarini va xalqning madaniy qatlamlarini ochib berishda asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbek tili lahjalari o‘zining genezisi va strukturaviy xususiyatlariga ko‘ra dunyodagi eng boy lisoniy tizimlardan biri sanaladi. Biroq, globallashuv va adabiy tilning kuchli ta’siri natijasida ko‘plab sheva elementlari iste’moldan chiqib bormoqda. Shu sababli, areal lingvistika metodlari orqali hududiy shevalarni xaritalash va ularning chegaralarini belgilash bugungi kunning dolzarb muammosidir.

Areal lingvistikaning nazariy asoslari va metodologiyasi. Areal lingvistika (lotincha area – maydon, hudud) tilshunoslikning alohida tarmog‘i bo‘lib, u til hodisalarining geografik makonda tarqalish qonuniyatlarini tadqiq etadi. Ushbu sohaning

nazariy poydevori XX asr boshlarida italiyalik tilshunoslar Matteo Bartoli va Juliano Bonfante tomonidan "neolingvistika" yo'nalishi doirasida yaratilgan. Areal lingvistikaning asosiy maqsadi – til birliklarining hududiy chegaralarini aniqlash va bu orqali tillarning tarixiy taraqqiyoti, xalqlar migratsiyasi hamda lisoniy aloqalarni yoritib berishdir.

Areal lingvistikaning metodologik asosi bir necha muhim tamoyillarga tayanadi. Birinchidan, lisoniy xaritalash metodi bo'lib, u yordamida muayyan fonetik, leksik yoki grammatik belgi tarqalgan hudud grafik shaklda muhrlanadi. Ikkinchidan, izoglossalar nazariyasi bo'lib, izoglossa – bu til hodisasi tarqalgan hududning chegarasini ko'rsatuvchi chiziqdir. Izoglossalarning bir joyda to'planishi (shugullanishi) lisoniy landshaftda dialektal chegaralarning mavjudligini ilmiy isbotlaydi.

Metodologiyaning muhim qismini Bartoli tomonidan ishlab chiqilgan "areal normalar" tashkil etadi. Bu normalar yordamida til hodisalarining nisbiy qadimiy darajasi aniqlanadi. Masalan, "chekka areallar normasi"ga ko'ra, markazdan uzoqda joylashgan hududlarda tilning qadimyroq va konservativ shakllari saqlanib qoladi. Markaziy areallar esa, odatda, innovatsiyalar o'chog'i bo'lib, tilning tezroq o'zgarishiga sabab bo'ladi.

Zamonaviy areal lingvistika nafaqat tavsifiy, balki qiyosiy-tarixiy tahlilni ham talab etadi. O'zbek shevashunosligida bu metod tuman va viloyatlararo lisoniy aloqalarni, xususan, "y"lashuvchi va "j"lashuvchi shevalarning to'qnashuv nuqtalarini aniqlashda juda qo'l keladi. Shuningdek, metodologiyada kognitiv yondashuvning qo'llanilishi, hududiy lisoniy manzara aholining etnik ongi va yashash tarzi bilan qanchalik bog'liqligini tushuntirib beradi. Shu tariqa, areal lingvistika metodologiyasi lisoniy merosni tizimli o'rganishning eng samarali vositasi bo'lib xizmat qiladi [4:112].

O'zbek shevalarining tasnifi va areal xususiyatlari. O'zbek tili lahja va shevalarining murakkab tizimi uning shakllanish jarayonidagi etnik va tarixiy jarayonlar bilan uzviy bog'liqdir. O'zbek dialektologiyasida shevalar, asosan, fonetik va morfologik belgilari, xususan, unlilar tizimidagi o'zgarishlar (singarmonizm) asosida tasniflanadi. Akademik V.V. Reshetov va Sh. Shoabdurahmonovlar tomonidan ishlab chiqilgan klassik tasnifga ko'ra, o'zbek shevalari uchta asosiy lahja guruhiga bo'linadi: qarluq-chigil-uyg'ur (shahar shevalari), qipchoq va o'g'uz lahjalari.

Areal nuqtayi nazardan, qarluq-chigil lahjasi O'zbekistonning markaziy iqtisodiy va madaniy hududlarini (Toshkent, Farg'ona vodiysi, Samarqand, Buxoro) qamrab oladi. Bu lahjaning asosiy areal xususiyati — undagi unlilar tizimining singarmonizmdan xoliligi va olti unlilik tizimining ustunligidir. Andijon shevalari ham aynan shu arealning tarkibiy qismi bo'lib, u o'zining lisoniy boyligi va adabiy tilga asos bo'lganligi bilan ajralib turadi.

Qipchoq lahjalari areali esa mamlakatimizning deyarli barcha viloyatlarida "lisoniy orolchalar" ko'rinishida uchraydi. Ushbu lahjaning areal belgisi — singarmonizmning saqlanganligi hamda "j"lashish (masalan, jollashtirmoq, jaxshi) va "t"lashish (masalan,

tog' o'rnida tau) kabi hodisalarning mavjudligidir. Areal lingvistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, qipchoq shevalari va qarluq lahjalari o'rtasidagi chegara hududlarda (masalan, Andijonning ayrim qishloq tumanlarida) "aralash shevalar" shakllangan. Bu areallarda ikki lahjaning xususiyatlari bir nutqiy vaziyatda namoyon bo'lishi mumkin [4:188].

O'g'uz lahjasi areali, asosan, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'istonning janubiy tumanlari bilan cheklangan. Ushbu arealning o'ziga xosligi so'z boshida "b" tovushining "v"ga, "k"ning "g"ga o'tishi kabi fonetik qonuniyatlar bilan belgilanadi. Lisoniy xaritalash usuli shuni ko'rsatadiki, o'g'uz lahjasining areali tarixiy migratsiya va geografik izolyatsiya natijasida barqaror saqlanib qolgan.

Andijon viloyati tumanlari misolida fonetik va leksik areallarning tahlili o'zbek shevashunosligida areal lingvistikaning amaliy imkoniyatlarini ko'rsatib beruvchi eng boy manbalardan biri hisoblanadi. Farg'ona vodiysi, xususan, Andijon lisoniy areali o'ziga xos qarluq-chigil lahjasi zaminida shakllangan bo'lsa-da, tumanlararo izoglossalar tahlili bu hududda mikrotizimli farqlanishlar mavjudligini tasdiqlaydi.

Fonetik areallar tahlili. Andijon areali fonetikasida unlilar va undoshlar tizimi bo'yicha bir nechta muhim izoglossalar o'tadi. Eng asosiy fonetik belgilaridan biri — so'z boshida "j" va "y" tovushlarining qo'llanilishidir. Andijon shahri, Asaka va Shahrixon tumanlari markaziy areallar hisoblanib, bu yerda "j"lashish (masalan: jiyda, jo'ja, jigar) barqaror va adabiy tilga yaqin holda namoyon bo'ladi. Biroq, viloyatning janubiy va sharqiy areallariga, xususan, Xonobod va Qo'rg'ontepa tumanlariga yaqinlashgan sari, bu tovushning "y"lashgan variantlari (yo'ya, yiyda) bilan almashinish areali boshlanadi. Bu holat kognitiv tilshunoslik nuqtayi nazaridan qo'shni etnik guruhlar va qirg'iz tili ta'sir areallarining lisoniy to'qnashuvi natijasidir [1:152].

Yana bir muhim fonetik izoglossa — lab unlilarining (o'/u) almashinishidir. Oltinko'l va Baliqchi tumanlarining ayrim qishloq areallarida adabiy tildagi "o'" tovushining "u" tovushiga moyilligi (masalan: o'rdak o'rnida urdak, o'rmon o'rnida urman) kuzatiladi. Areal lingvistika qoidalariga ko'ra, bu hodisa ko'pincha qipchoq lahjasi substratining (ostki qatlamining) saqlanib qolganidan dalolat beradi. Shuningdek, so'z oxirida keluvchi "g" va "k" undoshlarining tushib qolishi yoki "y"ga aylanishi (masalan: keldi o'rnida keguvchi, tog' o'rnida too) Baliqchi areali uchun xos bo'lgan lisoniy chegara hisoblanadi.

Leksik-semantik areallar tahlili. Andijon tumanlari o'rtasidagi leksik tafovutlar asosan aholining an'anaviy xo'jalik yuritish tarzi va geografik joylashuvi bilan belgilanadi.

Hunarmandchilik leksikasi: Shahrixon va Asaka tumanlari pichoqchilik va hunarmandchilik areali bo'lganligi sababli, bu yerda pichoqning qismlari (shona, gulband,

dasta) yoki temirchilik asboblari uchun o'nlab dialektal sinonimlar mavjud bo'lib, ular boshqa tumanlarda (masalan, Ulug'nor) deyarli uchramaydi.

Qishloq xo'jaligi leksikasi: Marhamat va Buloqboshi tumanlari tog'oldi hududlar bo'lgani bois, bu yerda bog'dorchilik va chorvachilikka oid atamalar ko'proq ixtisoslashgan. Masalan, makkajo'xorining o'sish davrlariga oid atamalar yoki poliz ekinlarining nomlanishi (masalan, qovunning xillari: obi novvot, ko'kcha) ushbu areallarda juda boy. Paxtaobod va Izboskan tumanlarida esa suv xo'jaligi va dehqonchilikka oid leksika (masalan, ariq turlari: qashqar, o'zan, ariq) o'ziga xos izoglossalarni hosil qiladi [4:110].

Leksik areallarning yana bir qiziqarli jihati akrabochilik (qarindosh-urug'chilik) terminlarida ko'rinadi. Andijon markazida amakining xotiniga nisbatan "yanga" so'zi umumiy bo'lsa, Paxtaobod areallarida "opa" yoki "yanglish" kabi qadimiyroq shakllar saqlanib qolgan. Bu esa areal lingvistikadagi "chekka areallar qoidasi"ni tasdiqlaydi: markazdan uzoqlashgan sari tilda arxaik, ya'ni qadimiy qatlamlar uzoqroq saqlanadi [5:110].

Lingvogeografik xaritalash va uning istiqbollari. Lingvogeografik xaritalash areal lingvistikaning amaliy natijasi va uning eng samarali tadqiqot usuli hisoblanadi. Bu usul yordamida to'plangan lisoniy ma'lumotlar statistik va geografik jihatdan tizimlashtirilib, til birliklarining hududiy tarqalish manzarasi — dialektologik xarita yaratiladi. Lingvogeografiya nafaqat til faktlarini qayd etadi, balki ularni makon va zamon o'lchovlarida tahlil qilish imkonini beradi. Har bir izoglossa xaritada muhrlanishi orqali tilning o'tmishi, buguni va kelajakdagi transformatsiya jarayonlari haqida ilmiy bashorat qilish imkonini yaratadi [1:152].

Hozirgi davrda lingvogeografik xaritalashning istiqbollari bevosita raqamli texnologiyalar bilan bog'liqdir. Zamonaviy tilshunoslik oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri — "O'zbek tilining raqamli dialektologik atlasini yaratishdir. Bu jarayonda Geografik axborot tizimlari (GIS) texnologiyalarini qo'llash lisoniy ma'lumotlarni masofadan boshqarish va vizuallashtirishda inqilobiy o'zgarish yasaydi. Masalan, Andijon viloyati tumanlari bo'yicha to'plangan fonetik va leksik materiallarni elektron xaritaga joylashtirish orqali lisoniy chegaralarning adabiy til ta'sirida qanchalik o'zgarayotganini real vaqt rejimida kuzatish mumkin bo'ladi [5:110].

Bundan tashqari, lingvogeografik xaritalashning istiqbollari kognitiv va sotsiolingvistik tadqiqotlar bilan ham chambarchas bog'liq. Lisoniy xaritalar aholining migratsion harakatlarini, madaniy aloqalarini va etnik o'zligini tushunishda tarixiy hujjat vazifasini o'taydi. Xaritalash orqali "lisoniy xavf ostida" bo'lgan, ya'ni iste'moldan chiqib borayotgan sheva birliklarini aniqlash va ularni saqlab qolish (konservatsiya qilish) strategiyalarini ishlab chiqish mumkin.

Xulosa. O‘zbek shevashunosligida areal lingvistika metodlarini qo‘llash nafaqat nazariy tilshunoslik, balki milliy madaniyatimizni va lisoniy merosimizni asrash uchun ham strategik ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Andijon viloyati tumanlari misolidagi fonetik va leksik izoglossalar bir jinsli emas, balki murakkab tarixiy-etnik jarayonlarning mahsulidir. Areal tahlillar yordamida til birliklarining hududiy chegaralarini belgilash tilning qadimiy qatlamlarini aniqlash va yo‘qolib borayotgan dialektal unsurlarni muhrlash imkonini beradi.

Hozirgi globallashuv davrida lingvogeografik xaritalashni zamonaviy raqamli texnologiyalar va GIS tizimlari bilan uyg‘unlashtirish o‘zbek tilshunosligini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa xalqaro ilmiy maydonda o‘zbek tili nufuzini oshirishga va uning boy lisoniy xilma-xilligini tizimli ravishda kelajak avlodlarga yetkazishga xizmat qiladi. Lisoniy merosni asrash – milliy o‘zlikni asrash demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Iskandarova Sh. Til sistemasiga maydon asosida yondashuv. – Toshkent: Fan, 2007.
2. Reshetov V.V., Shoabdurahmonov Sh. O‘zbek dialektologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1978.
3. Mirzayev M. O‘zbek tili shevalari leksikasi. – Toshkent: Fan, 1991.
4. Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi. – Toshkent: Navro‘z, 2016.
5. Nazarov Q. O‘zbek tili areallari tadqiqi. – Toshkent: Universitet, 2010.
6. To‘ychiboyev B. Qashqariyat va shevashunoslik masalalari. – Toshkent: Manaviyat, 2005.
7. Dadao‘g‘li X. O‘zbek shevalari va ularning areal tahlili. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2012.
8. G‘oziyev E. Dialektologiya va areal lingvistika asoslari. – Toshkent: Mumtoz so‘z, 2015.